

DOI: 10.5281/zenodo.17964958

RELATO DE EXPERIÊNCIA: VIVÊNCIA ACADÊMICA NO FLUXO DE COLETA LABORATORIAL EM UBS

Tamila Santos Peres¹; Natane Barbosa Barcelos²; Adeliane Castro Da Costa²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A qualidade no diagnóstico laboratorial é essencial para a eficácia das ações em Saúde pública, onde realização da coleta de material biológico realizada de forma adequada é fundamental para garantir a qualidade, e conseqüentemente, a confiabilidade dos resultados. O processo busca não apenas a qualidade técnica, mas também a valorização e o acolhimento do usuário do Sistema Único de Saúde, respeitando as particularidades de cada indivíduo. Este relato de experiência compartilha a rotina de trabalho vivenciada no posto de coleta da Unidade Básica de Saúde, Avenida Goiás. **OBJETIVOS:** Descrever o fluxo de trabalho, para a coleta de amostras biológicas no posto de coleta na UBS, Avenida Goiás, ressaltando a importância da organização e padronização das etapas para minimização de erros. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A rotina matinal inicia-se, às sete da manhã, com o preparo do ambiente, assegurando que o espaço esteja adequado. A chegada dos usuários é gerenciada por meio da distribuição de fichas, seguindo a ordem de chegada, exames com exigências especiais são tratados como exceção para otimizar o tempo, e a integridade da amostra. Os tubos de coleta destinados a cada usuário são separados e identificados e o procedimento é realizado. Há também a orientação perante a forma correta para coleta de materiais biológicos, como urina e fezes, que também são recebidas pelas unidades. As coletas são realizadas conforme a demanda, e são criteriosamente acondicionadas para o transporte, respeitando as normas de conservação, pois o local é dedicado apenas à coleta, não contando com setor de análise. O fechamento do dia é caracterizado pela limpeza, organização e reposição de materiais, confirmação dos exames realizados no dia e impressão dos exames a serem realizados no dia subsequente, assegurando a continuidade e a rastreabilidade do processo. **CONCLUSÃO:** A experiência no posto de coleta da UBS Avenida Goiás, evidencia que a organização detalhada e a padronização das etapas pré-analíticas, são pilares para a otimização dos serviços laboratoriais na Saúde Pública. A implementação de um fluxo de trabalho claro e humano não apenas melhora a experiência do usuário e as relações sociais no serviço, mas garante a qualidade do material biológico, resultando em diagnósticos mais confiáveis e melhor assistência a população assistida.

Descritores: Bancos de amostras biológicas, Educação em Saúde, Saúde pública.